

BUDDAVIYLIK DININING MARKAZIY OSIYOGA TARQALISHI

Vohidov Sardorbek Bahodir o’g’li

Andijon davlat pedagogika instituti ijtimoiy fanlar kafedrası o’qituvchisi
No’monjonova Muslima G’ulomjon qizi, Qodirova Xursanoy Anvarjon qizi,

G’ayratbekova Mashhura G’ayratbek qizi

Andijon davlat pedagogika instituti 2-bosqich talabalari

muslimaa0631@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada din atamasi. G’arb dinlaridan bo’lmish Buddaviylik dinining tarqalishi va ommaviylashuvi. Markaziy Osiyoga Buddaviylik dinining Markaziy Osiyoga kirib kelishi va tarqalishi haqida fikr va mulohazalar berilgan.

Аннотация: В данной статье рассматривается термин "религия". Приводятся рассуждения о распространении и популяризации буддизма, одной из восточных религий. Также представлены мысли и соображения о проникновении и распространении буддизма в Центральной Азии.

Abstract: This article discusses the term "religion." It presents thoughts and reflections on the spread and popularization of Buddhism, one of the Eastern religions. It also includes insights and considerations about the introduction and dissemination of Buddhism in Central Asia.

Kalit so’zlar: Din tushunchasi. Buddaviylik. Markaziy Osiyo. Kushon davlati. Budda haykali.

Ключевые слова: Понятие религии. Буддизм. Центральная Азия. Кушанское государство. Статуя Будды.

Key words: Concept of religion. Buddhism. Central Asia. Kushan Empire. Buddha Statue.

KIRISH: Markaziy Osiyo – qadimdan turli madaniyatlar, dinlar va savdo yo’llarining markazi bo’lgan mintaqa. Ushbu hudud o’zining geografik joylashuvi tufayli Sharq va G’arb sivilizatsiyalari o’rtasida aloqalarni ta’minlagan. Ayniqsa, Buyuk Ipak yo’li Buddaviylikning tarqalishida muhim ahamiyatga ega. Hindistonda vujudga kelgan Buddaviylik eramizdan avvalgi III asrdan boshlab Markaziy Osiyoga kirib kelgan va turli madaniy-iqtisodiy omillar tufayli bu yerda keng tarqalgan hisoblanadi.

Ushbu dinning tarqalish jarayoni savdogarlar, ziyoratchilar, olimlar va sayohatchilar orqali amalga oshgan bo’lib, Buddaviylik faqat diniy e’tiqod bilan cheklanmay, o’ziga xos madaniyat, san’at va falsafiy qarashlarni ham olib kelgan. Xususan, mintaqadagi qadimgi shaharlar – Samarqand, Buxoro, Termiz va Balx

Buddaviylik merosining muhim markazlari sifatida tanilgan. Bu maqolada. Din tushunchasi, buddaviylik dini, buddaviylikning Markaziy Osiyoga tarqalish omillari, Markaziy Osiyodan topilgan budda haykali va ularning elementlari, Buddaviylikningimoiy va madaniy hayotga ta’siri hamda mintaqaning dinlararo muloqotdagi o’rni haqida yoritiladi

Din(arabcha–e’tiqod,ishonch,lotincha“religio”–diyonat, sig’inish,“relegere”ortga qaytish,“religare”–bog`lamoq)ijtimoiy ong shakllaridan biri hisoblanadi.Din muayyan ta’limotlar,his-tuyg`ular,toat-ibodatlar va diniy tashkilotlarning faoliyatlari orqali namoyon bo`ladigan,olam,hayot yaratilishini tasavvur qilishning alohida shakli,uni idrok etishning o`ziga xos usuli sanaladi. Markaziy Osiyoga kirib kelishi

Material va metodlar: Ushbu maqola qiyosiy tahlil usulida yozilgan bo`lib unda, buddaviylik dinining vujudga kelishi, ko`plab davlatlarda keng tarqalganligi haqida yoritib berilgan. Bundan tashqari, yurtimizga qay yo`sinda kirib kelganligi ham bayon etilgan.

Natija va mulohazalar: Buddaviylik, Buddizm) – uchta dunyo dinlari ichida eng qadimiysi hisoblanib, miloddan avvalgi VI-V asrlarda Hindistonda vujudga kelgan. Bu dinga e’tiqod qiluvchilar, asosan, Janubiy, Janubi-Sharqiy va Sharqiy Osiyo mamlakatlarida, Shri Lanka, Hindiston, Nepal, Butan, Xitoy, Singapur, Malayziya, Indoneziya, Mongoliya, Koreya, Vetnam, Yaponiya, Kombodja, Birma, Tayland, Laosda va qisman Evropa va Amerika qit’alarida, Rossiyaning shimoliy mintaqalari-Buryatiya, Qalmiqiyada istiqomad qiladilar.

Buddaviylikda kundalik, davriy, maxsus va bayram marosimlari ado etiladi. Monastir, butxona va xonadonlarda ertalabki va kechki ibodatlar uyushtiriladi. Odatda, 12—13 yoshli o’spirin 20 yoshgacha, ya’ni balog‘atga yetgunga qadar monastirda rohiblikni o‘taydi, lekin, taxminan ularning uchdan bir qismi umrbod shu maqomda qoladi. Oddiy qavm yoki dunyoviy kishilarning eng asosiy kundalik vazifasi — rohiblarni ovqat bilan ta’minlashdir. Bu bilan ular xayrli xizmat qilgan bo‘ladilar. Shunday qilib,XX asrda jahon bo‘ylab dunyoviy kishilarni ushbu dinga jalb etish odat tusiga kirdi.

Buddaviylikning Hindistondan Markaziy Osiyoga kirib kelishi kushonlarning hukmronligi bilan bog‘liq. Imperator Kanishkaning hukmronligi davrida Kushon podshohligi ushbu dinning markazlaridan biri bo‘lgan Chunki,Kushon podshohi Kanishka buddaviylik diniga e’tiqod qilgan edi. U zarb qildirgan tangalarda boshqa ilohiyatlar bilan bir qatorda Buddha tasviri ham uchraydi.Bundan tashqari 10 ta buddaviylik monastirlari (sangarama) va 1000 ta rohib bo‘lganligi haqida ham ma’lumotlar ham bor.1957 yilda esa, Farg‘ona vodiysidagi Quva shahri vayronalarida arxitektura va haykaltaroshlikning o‘ziga xos namunasi bo‘lgan buddaviylik ibodatxonasi qoldiqlari topilgan. Ushbu ashyoviy dalillar VII asrda Farg‘ona

viloyatida buddaviylik dini keng tarqalganligidan darak beradi. Holbuki, bu davrda Markaziy Osiyoning boshqa hududlarida asosan, zardushtiylik diniga e’tiqod qilishar edi.

1974 yilga kelib, O‘zbekiston Fanlar Akademiyasi Arxeologiya institutining qazish ishlari Zartepada olib borildi va natijada buddaviylik ibodatxonasi topildi. Bu erda Buddaning oltin suvi yuritilgan haykali va ikkita bronza shamdon topilgan. Keyinchalik Surxondaryo hududida olib borilgan arxeologik izlanishlar natijasida esa, Qoratepa, Darvarzintepa, Ajinetepa, Xolchayon, Zurmala singari hududlardan ham buddaviylikka oid ibodatxona qoldiqlari, ibodat ashyolari va haykallar namunalari topildi. Bunday topilmalar qo‘shni Afg‘oniston va Tojikiston hududlarida ham aniqlangan. Xususan, Jayhunning narigi sohiliga yaqin Bomiyon viloyati ham buddaviylik dinining qadimiy markazlaridan biri edi. Bu yerda miloddan avvalgi birinchi asrda tog‘ bag‘rida Buddaning bahaybat haykali o‘yib ishlanadi. Asrlar davomida bu tosh haykal insoniyat qo‘li bilan yaratilgan beqiyos mo‘jizalardan biri sifatida insoniyatni hayratga solib kelgan. Bu hududga islom dini kirib kelganidan beri XI asr mobaynida ulkan Buddha haykalini yo‘qotish hech kimning xayoliga kelmagan edi. Chunki, u endi ibodat manbai sifatida o‘z ahamiyatini yo‘qotgan edi. Keyinchalik XX asrning oxirlarida Afg‘onistonning katta qismni qo‘lga kiritgan Toliblar hukumati bu qadimiy haykalni yo‘qotishga qaror qildi. Butun dunyo hamjamiyatining keskin qarshiligiga qaramay, 2001- yilning 26-fevral kuni hukumat boshlig‘i Mulla Muhammad Umar ushbu haykalni yo‘q qilish haqida ko‘rsatma berdi. Shu tariqa, ulkan san‘at asari minalar yordamida kunpayakun qilindi.

Xulosa qilib aytganda, Buddaviylikning Markaziy Osiyoga tarqalishi mintaqaning qadimiy tarixidagi muhim voqealardan hisoblanadi. Bu dinning bu hududga kirib kelishi asosan savdo yo‘llari, xususan Buyuk Ipak yo‘li orqali kirib kelgan. Buddaviylik Markaziy Osiyoga eramizdan avvalgi III-II asrlarda kirib kelgan bo‘lib, ayniqsa Kushonlar davlati hukmronligi davrida keng tarqaldi.

Kushonlar sulolasi Buddaviylikka katta homiylik qilgan va uning rivojlanishiga sharoit yaratgan sanaladi. Ayniqsa, Kushon podshosi Kanishka davrida Buddaviylik madaniyati va san‘ati ravnaq topgan. Ushbu davrda Buddha tasvirlari va monastirlar qurilishi keng tarqalgan edi

Markaziy Osiyoning ayrim shaharlarida, masalan, Termiz, Balx va Marv, Ayritom mavzesi, Farg‘ona vodiysi kabi shaharlarda Buddaviylik san‘ati va me‘morchiligi yodgorliklari saqlanib qolgan. Ushbu mintaqada Buddaviylikning Sharqiy Osiyoga, xususan Xitoy, Koreya va Yaponiya tomon tarqalishida muhim tranzit rolini o‘ynagan.

Ammo keyinchalik, Islomning kirib kelishi bilan Buddaviylik asta-sekin mintaqada o‘z ahamiyatini yo‘qota boshlagan. Shunga qaramay, Buddaviylik izlari madaniy va tarixiy jihatdan muhim ahamiyatga ega bo‘lib qolmoqda. Bugungi kunda

ushbu madaniyatning merosi arxeologik yodgorliklar va tarixiy manbalar orqali o‘rganilib, Markaziy Osiyo tarixining ajralmas qismi sifatida qadrlanib kelinmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Markaziy Osiyo dinlari tarixi / Mas’ul muharrir Sh.Yovqochev. – T.: Toshkent Davlat sharqshunoslik instituti, 2006.
2. Mo‘minov A., Yo‘ldoshxo‘jaev H., Rahimjonov D., Komilov M., Abdusattorov A., Oripov A. Dinshunoslik. O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi tomonidan darslik sifatida tavsiya etilgan. – T.: Mehnat, 2004.
3. Nizomiddinov N. Janubiy va Janubi-Sharqiy Osiyo diniy-falsafiy ta’limotlari. – T., 010.
4. Dinshunoslik- Toshkent "O'AJBNT" Markazi, 2003
5. Dinshunoslikka kirish- Toshkent "O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati" nashriyoti, 2018.- 304b
6. <https://darakchi.uz/oz/180848>
7. Bahodir O‘g‘li, V. S. (2024). Yurtimizda Arablar Bosqini Va Islom Dinining Kirib Kelishi. World Of Science, 7(10), 40-44.
8. Bahodir O‘g‘li, V. S. (2023). Fuqarolik Jamiyatini Shakllantirish Va Inson Huquqlarini Taminlashda Sud Tizimidagi Islohotlarning O‘rni. World Scientific Research Journal, 15(1), 208-212.
9. Sardorbek, V., Gavharoy, H., & Gulshodaxon, Z. (2024). Islom Dinining Kelib Chiqishi Va Taraqqiyoti. Yangi O‘zbekiston Ustozlari, 2(11), 79-82.
10. Sardorbek, V., Muslimaxon, A., & Shahnoza, A. (2024). Tasavvuf Tariqati, Uning Yo‘nalishlari Hamda Bugungi Kundagi Ahamiyati. Yangi O‘zbekiston Ustozlari, 2(11), 113-117.
11. Poziljonov, J. (2024). TURKISTON JADIDLARI IJTIMOIIY-FALSAFIY TA’LIMOTINING KELIB CHIQISH OMILLARI. Interpretation and researches, 2(1 (23)).
12. Egamberdiyev, A., & Poziljonov, J. (2023). JADID MARIFATPARVARLARINING TA’LIM-TARBIYANI ISLOH QILISHDAGI O‘RNI. Talqin va tadqiqotlar, 1(24).